
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746822>

УДК 811.112.2'36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Таксисные маркеры в современном русском языке

Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос функционирования таксисных маркеров в современном русском языке. В качестве таксисных маркеров одновременности, предшествования или следования выступают монотаксисные и политаксисные предлоги русского языка темпоральной и обстоятельственной семантики. В ходе исследования обнаружено, что монотаксисные темпоральные предлоги русского языка *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне* выступают в качестве маркеров примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности, предшествования и следования. Таксисные предлоги обстоятельственной семантики (концессивной, каузальной, консеквтивной, финальной, модальной) *несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под* выступают в качестве таксисных маркеров концессивно-таксисной, каузально-таксисной, консеквтивно-таксисной, финально-таксисной и модально-таксисной категориальных ситуаций одновременности. Политаксисный предлог *при* маркирует несколько вариантов примарно-таксисных и секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности.

Ключевые слова: таксис, таксисный маркер, примарный таксис, секундарный таксис, таксисная категориальная ситуация, примарно-таксисная категориальная ситуация, секундарно-таксисная категориальная ситуация.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street, 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Taxis markers in modern Russian

Abstract. This article discusses the issue of the functioning of taxis markers in modern Russian. Monotaxis and polytaxis prepositions of the Russian language of temporal and circumstantial semantics act as taxis markers of simultaneity, precedence or following. The study revealed that monotaxis temporal prepositions of the Russian language *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне* act as markers of primar-taxis categorical situations of simultaneity, precedence and following. Taxis prepositions of circumstantial

semantics (concessive, causal, consequential, final, modal) *несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под*, act as taxic markers of concessive-taxis, causal-taxis, consequential-taxis, final-taxis and modal-taxis categorical situations of simultaneity. The poly-taxis preposition marks several variants of primary-taxis and secondary-taxis categorical situations of simultaneity.

Key words: taxis, taxis marker, primary taxis, secondary taxis, taxis categorial situation, primary-taxis categorial situation, secondary-taxis categorial situation.

Проблема функционирования темпоральных и таксисных предлогов в русском и других разноструктурных языках находит свое освещение в работах таких отечественных исследователей, как: И.В. Архипова, Н.И. Астафьева, Ю.Н. Хоружая, С.В. Шустова, Н.В. Хорошева, С.И. Суровцева, О.Ю. Павлова, Л.Ф. Велиева и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

В фокусе нашего исследовательского внимания находится проблема функционирования таксисных маркеров в современном русском языке.

Материалом исследования послужили русские высказывания с таксисными предлогами темпоральной и обстоятельной семантики, полученные методом сплошной выборки из Национального корпуса современного русского языка.

В качестве таксисных маркеров одновременности, предшествования или следования выступают монотаксисные и политаксисные предлоги русского языка.

Таксисные предлоги *во время, в течение, после, перед, до, с, при, по, накануне* выступают в качестве маркеров примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности, предшествования и следования. Данные предлоги являются монотаксисными, поскольку они маркируют один тип таксисных категориальных ситуаций: одновременности (предлоги *во время, в течение, с*) и разновременности (*после, перед, до, накануне, по*). Например:

С очкарика еще взяли расписку о невыезде *по приезду* (НКРЯ).

Во время прибытия Нектанеба в столицу Македонии Филиппа не было в городе (НКРЯ).

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и своё отноше-

ние к ним стала ещё ощутительнее (НКРЯ).

Накануне приезда Марека Катя допоздна убирала квартиру (НКРЯ).

Спустя пару месяцев *после прибытия* Смита в обычную психиатрическую больницу, он был подвергнут серии рутинных проверок ... (НКРЯ).

Сразу после отъезда Савинкова из Ставки туда прибыл В.Н. Львов (НКРЯ).

До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии спасением людей и ликвидацией аварии руководит начальник цеха (НКРЯ).

Это произошло всего за час *до отъезда в аэропорт* (НКРЯ).

В вышеприведенных высказываниях русского языка таксисные предлоги *до, после, с, накануне, во время* выступают в качестве маркеров примарно-таксисных категориальных ситуаций предшествования, следования и одновременности (см. высказывания с девербативами по *приезду, во время прибытия, до прибытия, до отъезда, накануне приезда, с приездом, после отъезда*).

Предлог *при* является политаксисным и эксплицирует несколько типов таксисных категориальных ситуаций одновременности: примарно-таксисные, каузально-таксисные или кондиционально-таксисные категориальные ситуации одновременности (в частности, в сочетании с кондициональными актуализаторами *только, ближайший, детальный* и др.). Например:

При ближайшем рассмотрении выясняется, что хвост торчит не из стены, а из створок ангара ... (НКРЯ).

Видеомонитор включается *только при появлении источника звука* в помещении, где находится Видеокамера (НКРЯ).

При появлении Даши смутился, накинул рубашку на рыхлый свой торс, отвернулся, застегиваясь (НКРЯ).

В вышеприведенных высказываниях политаксисный предлог *при* выступает в качестве маркера кондиционально - таксисных категориальных ситуаций одновременности (см. высказывания с девербативами *при ближайшем рассмотрении, только при появлении*) и примарно-таксисной категориальной ситуации одновременности (см. девербатив *при появлении Даши*).

Русские предлоги обстоятельственной семантики (концессивной, каузальной, консекутивной, финальной, модальной) (*несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под*) являются монотаксисными и маркируют один вариант секундарно-таксисной категориальной ситуации одновременности. Обстоятельные предлоги русского языка *несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под* могут выступать в качестве таксисных маркеров концессивно-таксисной, каузально-таксисной, консекутивно-таксисной, финально-таксисной и модально-таксисной категориальных ситуаций одновременности. Например:

Несмотря на обещания, данные Черномырдиным, в 90-е годы шли переговоры о новых контрактах на поставки таких видов вооружений, которых у Ирана еще не было (НКРЯ).

Макс, *вопреки ожиданиям*, играть не умел ... (НКРЯ).

Специалисты трудятся для одного – *для применения своих исследований* (НКРЯ).

В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность (НКРЯ).

Зубцов вздрогнул от паровозных свистков, перевернулся на другой бок и *под стук колес* снова уснул (НКРЯ).

Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода (НКРЯ).

Вчерашний спектакль в «Летучей Мыши» превратился в спектакль-монстр *благодаря приезду М. Линдера* (НКРЯ).

Он приглашал Сою в гостиную *для просмотра фильма и прослушивания музыки* (НКРЯ).

Самые популярные по результатам голосования Заявки из каждого региона передаются жюри *для рассмотрения и определения кандидатов в победители...* (НКРЯ).

В приведенных выше высказываниях таксисные предлоги *несмотря на, вопреки, для, в целях, под, из-за, благодаря, для* выступают в функции маркеров концессивно-таксисных, каузально-таксисных, финально-таксисных и модально-таксисной категориальной ситуаций одновременности (см. девербативы *несмотря на обещания, вопреки ожиданиям, в целях уничтожения паразитических слоев, под стук колес, для применения своих исследований, благодаря приезду, из-за охлаждения, для рассмотрения и определения кандидатов, для просмотра фильма и прослушивания музыки*).

Итак, в качестве таксисных маркеров одновременности, предшествования или следования в русском языке выступают различные монотаксисные и политаксисные предлоги темпоральной и обстоятельственной (модальной, концессивной, каузальной, кондициональной, финальной) семантики.

Монотаксисные темпоральные предлоги русского языка *во время, в течение, после, перед, до, с, при, по, накануне* выступают в качестве маркеров примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности, предшествования и следования. Монотаксисные предлоги обстоятельственной семантики *несмотря на, вопреки, невзирая на, из-за, от, в силу, благодаря, вследствие, ради, для, в целях, с целью, под*

выступают в качестве таксисных маркеров concessивно-таксисной, каузально - таксисной, консекутивно-таксисной, финально-таксисной и модально-таксисной категориальных ситуаций одновременности. Политаксисный предлог *при* может марки-

ровать несколько разновидностей таксисных категориальных ситуаций (примарно-таксисных, а также каузально-таксисных и кондиционально-таксисных).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И. В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Архипова И.В. Таксисообразующий потенциал полисемичных предлогов // Гуманитарный научный вестник. 2020а. №4. С. 84–89.
3. Астафьева Н.И. Предлоги в русском языке и особенности их употребления / Н.И.Астафьева. Минск: Высшая школа, 1974. 64 с.
4. Суровцева С.И. Предлог в оформлении темпоральных отношений // *Lingua mobilis*. 2012. № 4 (37). С. 73–75.
5. Суровцева С.И., Павлова О.Ю., Велиева Л.Ф. Проблематика исследования предлогов (на базе темпоральных предлогов русского, французского, английского и немецкого языков) // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. №7. С. 174–187.
6. Хоружая Ю.Н. Семантические функции пространственных и временных предлогов в немецком и русском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2007. 29 с.
7. Шустова С.В., Хорошева Н.В. Функциональный потенциал предлогов и их классификационные основания // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2020. Т.6. №3. С. 48–57.
8. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 10.11.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I. V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Arhipova I.V. Taksisoobrazujushhij potencial polisemichnyh predlogov // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020a. №4. S. 84–89.
3. Astaf'eva N.I. Predlogi v russkom jazyke i osobennosti ih upotreblenija / N.I.Astaf'eva. Minsk: Vyshhejschaja shkola, 1974. 64 s.
4. Surovceva S.I. Predlog v oformlenii temporal'nyh otnoshenij // *Lingua mobilis*. 2012. № 4(37). С. 73–75.
5. Surovceva S.I., Pavlova O.Ju., Velieva L.F. Problematika issledovanija predlogov (na baze temporal'nyh predlogov russkogo, francuzskogo, anglijskogo i nemeckogo jazykov) // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. №7. S. 174–187.
6. Horuzhaja Ju.N. Semanticheskie funkicii prostranstvennyh i vremennyh predlogov v nemeckom i russkom jazykah: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Krasnodar: Kubanskij gos. un-t, 2007. 29 s.
7. Shustova S.V., Horosheva N.V. Funkcional'nyj potencial predlogov i ih klassifikaci-onnye osnovanija // Nauchnyj rezul'tat. Voprosy teoreticheskoi i prikladnoj lingvisti-ki. 2020. T.6. №3. S. 48–57.
8. NKRJa – Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (data obra-shhenija: 10.11.2021).

Поступила в редакцию 18.11.2021.
Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Таксисные маркеры в современном русском языке // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 114-117. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Arhipova.pdf>